

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ВАНАДСКОЙ СЕПАРАЦИИ ИЗ СЫРЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6509809>

Вохидов Бахриддин Рахмидинович

доцент кафедры «Металлургии»,

Уткирова Шахзода Ихтиёровна

студентка

Муртозаева Мохинабону Мансуровна

студентка

Навоийский государственный горный институт.

Аннотация: В данной статье рассмотрена технология получения высокоактивного долговечного катализатора путем регенерации катализатора, используемого в производстве серной кислоты, то есть путем удаления утратившего активность ванадия (V) и добавления веществ, повышающих его активность. Проанализированы способы извлечения пятиоксидов ванадия из местного сырья на основе дешевой технологии.

Ключевые слова: серная кислота, катализатор, контактная масса, местное сырье, шлак, выщелачивания, растворимый, нерастворимые.

В настоящее время в мире производится более 160 миллионов тонн серной кислоты, а в Узбекистане производится 3 миллиона тонн серной кислоты в год, в том числе Навоийский горно-металлургический комбинат (450 тыс. тонн), АО «Аммофос-Максам» (500 тыс. тонн), АО «Максам-Чирчик» (273 тыс. тонн), Алмалыкский горно-металлургический комбинат (478 тыс. тонн) и ряд других предприятий производят серную кислоту. Для обеспечения потребности Республики Узбекистан в серной кислоте необходимо экспортировать катализаторы, используемые в окислении SO_2 . В настоящее время средняя стоимость 1 тонны ванадиевой контактной массы, импортируемой из Российской Федерации, составляет 8500 долларов США. На сегодняшний день потребность в катализаторах (ванадиевая контактная масса), используемых для производства серной кислоты в стране, составляет 180 тонн, в том числе потребность сернокислотного завода в Учкудукском районе Навоийской области составляет 60 тонн. Это означает, что если тоннаж катализатора составляет 180 тонн, то 180 тонн отходов катализатора будут выброшены после того, как ванадиевая контактная масса потеряет свою активность. Это наносит ущерб государству и экологии нашей страны. Наша цель сегодня – восстановить катализатор, используемый при окислении SO_2 в производстве серной кислоты, то есть выделить ванадий (V) из дезактивированной контактной массы, повысить

его активность и использовать в качестве носителей наше местное сырье занимается разработкой технологии производства катализаторов.

Запасы горючих сланцев Узбекистана достигают 47 миллиардов кубометров тонн, причем важным аспектом является высокое содержание металлов в горючих сланцах, %: V- до 0,45; Mo-до 0,164, Cd-до 0,013; In-9-10-г\т; а также (г\т) Sc до 50, Au- 0,2.

Кроме того, у НГМК есть ванадиевые руды сложного состава, и мы можем взять пример с такого рудного месторождения. В условиях эксперимента был отобран и изучен состав руды. Содержание ванадия в пробе составило 2000-9900 г/т, как показано в таблице 1.

Таблица № 1. Химический состав пробы.

Ко мпонен ты	V (V ₂ O ₅)	u	iO ₂	l ₂ O ₃	e ₂ O ₃	aO	gO	об.	s	об.	ОРГ
Ко личеств о, %	0, 93 (1,66)	,28	0,5	,1	,5	,8	,6	,5	,1	,1	,0

Переработанные катализаторы сернокислотного производства ГМЗ-3 Северного рудоуправления также будут служить сырьем в условиях НГМК. В настоящее время разработана технология получения V₂O₅ переработкой ванадиевых катализаторов.

Имеющаяся в Узбекистане сырьевая база достаточна для производства ванадия, и для этого мы предлагаем следующую технологию. В этом случае сначала сжигают руду, содержащую ванадий, а полученный шлак селективно растворяют в воде и кислоте. По технологии руду сжигают вместе с натриевой солью с использованием NaCl или Na₂CO₃. В результате ванадий переходит в форму обычного водорастворимого (NaVO₃).

Процесс горения осуществляется при температуре 800-850°C, в результате чего образуются и испаряются Na₂O и газообразный хлор. Образовавшийся Na₂O реагирует с ванадием по следующей реакции.

Полученное соединение ванадия хорошо растворимо в воде.

Условия обжига:

Расход NaCl 8-10%, температура 800-850°C, процесс продолжительность 4-5 часов. При повышении температуры выше 850°C шлак плавится и образует

нерастворимую в воде силикатную форму ванадия. При температурах ниже 800°C выход ванадия снижается.

Процесс селективного выщелачивания проводят в водной и сернокислой среде. Процесс плавки проводят в кислотоупорном реакторе-смесителе при скорости перемешивания $n=500$ об/мин и $T:Ж=1:3$. После выборочного оттаивания куст фильтруют, осадок промывают водой и затем анализируют раствор и осадок. В табл. 2 приведены результаты анализа ванадиевой руды, растворенной в постоянной серной кислоте при различных температурах.

Таблица №2.

$(H_2SO_4)=40$ г/л, $T:Ж=1:3$; начальное количество V-5100 г/т результаты селективного выщелачивания руды серной кислотой.

вре мя τ	t=20-25°C		t=40-65°C		t=80-95°C	
	руда г/т	Е %	руда г/т	Е %	руд а г/т	Е %
	V	V	V	V	V	V
1	21 00	5 8,8	11 00	7 8,4	9 80	8 0,8
2	17 00	6 6,7	80 0	8 4,3	5 00	9 0,2
3	15 00	7 0,6	80 0	8 4,3	5 00	9 0,2
4	12 00	7 6,5	70 0	8 6,2	5 00	9 0,2

Как видно из таблицы, повышение температуры процесса с 20-25°C до 80-90°C позволяет сократить продолжительность процесса с 4 до 2 часов и увеличить извлечение ванадия с 76,5% до 90,2%.

Заключение

Сегодня ряд сотрудников Навоийского государственного горного института проводят исследования по извлечению пятиоксида ванадия из местного сырья на основе дешевой технологии. Одним словом, производство пятиоксида ванадия с использованием местного сырья приводит к сокращению объемов импорта ванадия из-за рубежа и, как следствие, к экономии валютных курсов. Переработка отходов также способствует комплексной переработке и соблюдению экологических требований.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Киндяков П.С. Химия и технология красных и рассеянных элементов. –М.: Высшая школа. 1976- Том 3. с.23-25)*
2. *Способ извлечения пятиокиси ванадия из отработанного ванадиевого катализатора. Патентная заявка Республики Узбекистан № IAP 20150437 от 09.11.2015// Авторы Санакулов К.С., Петухов О.Ф., Золотарёв Ю.П., Тураев Ф.Э., Ашуров О.Т. и др.*